

WP3 Informed Consent Form

Template for retail and foodservice decision-makers — German, English and Bulgarian

Project: Addressing the Genetically Modified Agricultural Products Conundrum — A Holistic Approach

Swiss arm: use the German or English version. Bulgarian arm: use the Bulgarian version.

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG

Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger im Detailhandel (Arbeitspaket 3): halbstrukturiertes Experteninterview

Agroscope und Universität Sofia «St. Kliment Ohridski» • SciEx IZSF-0_235780 • Projekt 2026–2027 •
Version 1, 2026-07-01

Rechtsrahmen — Schweiz: Revidiertes Datenschutzgesetz (revDSG/nDSG, in Kraft seit 01.09.2023) und Art. 13 der Bundesverfassung. EU/Bulgarien: Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO; Verordnung (EU) 2016/679).

1. Was ist der Zweck der Studie?

Die Studie untersucht, wie im Schweizer und bulgarischen Detailhandel und Foodservice über die Aufnahme (Listung) von genom-editierten Produkten aus neuen genomischen Techniken (NGT, z. B. CRISPR) entschieden wird — wer entscheidet, nach welchen Kriterien, und wie sich diese Kriterien zwischen unterschiedlich strukturierten Handelsunternehmen und zwischen den beiden Ländern unterscheiden.

2. Was bedeutet meine Teilnahme?

Sie nehmen an einem halbstrukturierten Interview von rund 60 Minuten teil. Mit Ihrer Zustimmung wird das Gespräch aufgezeichnet; Sie können die Aufzeichnung ablehnen, in diesem Fall werden schriftliche Notizen geführt.

3. Ist meine Teilnahme freiwillig?

Ja. Sie können die Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Nachteile ablehnen oder abbrechen.

4. Welche Risiken bestehen?

Die Teilnahme birgt keine physischen oder gesundheitlichen Risiken. Das wesentliche Restrisiko betrifft die Vertraulichkeit: Da die Studie einen kleinen Kreis von Führungspersonen weniger Unternehmen umfasst, lässt sich eine indirekte Identifizierung einer Person oder Organisation anhand des Kontexts einer Aussage nicht völlig ausschliessen, was unter Umständen ein berufliches, reputationsbezogenes oder geschäftliches Risiko bedeuten könnte. Zur Minimierung werden Ergebnisse nur aggregiert dargestellt, Zitate anonymisiert und ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht zugeordnet, und die Daten pseudonymisiert auf einem gesicherten Agroscope-Server gespeichert. Kommerziell sensible Angaben (konkrete Preisdaten, Lieferantenverträge, geplante nicht-öffentliche Listungen) sind nicht Gegenstand des Interviews.

5. Wie werden meine Daten geschützt?

Die Daten werden pseudonymisiert und während zehn Jahren auf einem gesicherten Agroscope-Server in der Schweiz gespeichert. Zugriff haben nur Mitglieder des Forschungsteams. In Publikationen erscheinen ausschliesslich aggregierte Daten. Rechtsgrundlage: DSGVO (Bulgarien) bzw. nDSG (Schweiz). Verantwortliche Institution: Agroscope, Tänikon 1, CH-8356 Ettenhausen.

6. Welche Rechte habe ich bezüglich meiner Daten?

Für Teilnehmende aus der Schweiz: Gemäss nDSG (in Kraft seit 01.09.2023) und Art. 13 der Bundesverfassung haben Sie das Recht auf Auskunft (Art. 25 nDSG), Berichtigung (Art. 32 nDSG) und Einschränkung der Bearbeitung. Beschwerden können an den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB; www.edoeb.admin.ch) gerichtet werden. Für Teilnehmende aus der EU/Bulgarien: Gemäss DSGVO und dem bulgarischen Datenschutzgesetz (ЗЗЛД) haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Datenübertragbarkeit, das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, sowie das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde (KZLD; www.cdpd.bg).

7. Was geschieht mit den Ergebnissen?

Die Ergebnisse werden in peer-reviewten Fachzeitschriften im Open Access veröffentlicht. Einzelne Teilnehmende werden nicht identifiziert.

8. An wen wende ich mich bei Fragen?

Dr. Iva Mihaylova — iva.mihaylova@agroscope.admin.ch — Tel. +41 58 46 10887. Prof. Dr. Petyo Bonev — petyo.bonev@agroscope.admin.ch — Tel. +41 58 465 28 96.

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG

Ich habe die obenstehenden Informationen zur Kenntnis genommen. Ich willige in die Teilnahme ein und bestätige, dass:

- meine Teilnahme freiwillig ist und ich jederzeit abbrechen kann;
- ich über Zweck, Vorgehen und Dauer (rund 60 Minuten) informiert bin;
- meine Daten vertraulich gemäss DSGVO und nDSG bearbeitet werden;
- ich über meine Datenschutzrechte informiert bin;
- ich Zugang zu den Kontaktdaten des Teams habe.

Zusätzliche Optionen (bitte ankreuzen)

- Ich bin mit der Aufzeichnung des Interviews einverstanden.
- Ich bin damit einverstanden, dass meine Organisation (nicht meine Person) in Publikationen genannt werden darf. Ohne dieses Kreuz bleiben sowohl Person als auch Organisation anonym.

Name (in Blockschrift):

Unterschrift:

Datum:

Name der/des Forschenden:

Unterschrift:

Datum:

Das Formular wird in zwei Exemplaren ausgefüllt: eines für die teilnehmende Person, eines für das Forschungsteam.

INFORMED CONSENT FORM

Retail trade decision-makers (Working Package 3): semi-structured expert interview

Agroscope and Sofia University «St. Kliment Ohridski» • SciEx IZSF-0_235780 • Project 2026–2027 •
Version 1, 2026-07-01

Legal framework — Switzerland: revised Federal Act on Data Protection (revFADP/nDSG, in force since 01.09.2023) and Art. 13 of the Federal Constitution. EU/Bulgaria: General Data Protection Regulation (GDPR; Regulation (EU) 2016/679).

1. What is the purpose of the study?

The study examines how decisions on listing gene-edited products produced with New Genomic Techniques (NGTs, e.g. CRISPR) are made in the Swiss and Bulgarian retail and foodservice sectors — who decides, under which criteria, and how those criteria differ across structurally distinct trading organisations and between the two countries.

2. What does my participation involve?

You will take part in a semi-structured interview of about 60 minutes. With your consent the interview is audio-recorded; you may decline recording, in which case written notes are taken instead.

3. Is my participation voluntary?

Yes. You may decline or stop participating at any time, without giving a reason and without consequences.

4. What are the risks?

Participation carries no physical or health risks. The main residual risk concerns confidentiality: because the study covers a small circle of senior representatives of a few organisations, indirect identification of a participant or organisation from the context of a statement cannot be entirely excluded, which could in some circumstances entail a professional, reputational or commercial risk. To minimise it, results are presented only in aggregate, quotations are anonymised and not attributed without your explicit consent, and the data are stored pseudonymised on a secured Agroscope server. Commercially sensitive details (specific pricing data, supplier contracts, planned non-public listings) are excluded from the interview.

5. How will my data be protected?

The data are pseudonymised and stored for ten years on a secured Agroscope server in Switzerland. Only members of the research team have access. Only aggregated data appear in publications. Legal basis: GDPR (Bulgaria) and nDSG (Switzerland). Responsible institution: Agroscope, Tänikon 1, CH-8356 Ettenhausen.

6. What rights do I have over my data?

Participants in Switzerland: under the nDSG (in force since 01.09.2023) and Art. 13 of the Federal Constitution you have the right of access (Art. 25 nDSG), rectification (Art. 32 nDSG) and restriction of processing; complaints may be addressed to the Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC/EDÖB; www.edoeb.admin.ch). Participants in the EU/Bulgaria: under the GDPR and the Bulgarian Personal Data Protection Act you have the rights of access, rectification, erasure and data portability, the right to withdraw consent at any time, and the right to lodge a complaint with the Commission for Personal Data Protection (CPDP; www.cdpd.bg).

7. What happens with the results?

Results are published in peer-reviewed journals in open access. Individual participants are not identified.

8. Whom do I contact with questions?

Dr Iva Mihaylova — iva.mihaylova@agroscope.admin.ch — tel. +41 58 46 10887. Prof. Dr Petyo Bonev — petyo.bonev@agroscope.admin.ch — tel. +41 58 465 28 96.

DECLARATION OF CONSENT

I have read and understood the information above. I agree to participate, confirming that:

- my participation is voluntary and I may stop at any time;
- I have been informed of the purpose, procedure and duration (about 60 minutes);
- my data are processed confidentially in compliance with the GDPR and the nDSG;
- I have been informed of my data-protection rights;
- I have access to the team's contact details.

Additional options (please tick)

- I consent to the recording of the interview.
- I agree that my organisation (not me personally) may be named in publications. Without this tick, both the individual and the organisation remain anonymous.

Name (in block capitals):

Signature:

Date:

Researcher's name:

Signature:

Date:

The form is completed in two copies: one for the participant, one for the research team.

ФОРМУЛЯР ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

*Ръководни представители в търговията на дребно (Работен пакет 3):
полуструктурирано експертно интервю*

Agroscope и Софийски университет «Св. Климент Охридски» • SciEx IZSF-0_235780 • Проект 2026–2027 • Версия 1, 2026-07-01

Правна рамка — България: Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД/GDPR; Регламент (ЕС) 2016/679) и Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД). Швейцария: Федерален закон за защита на данните (nDSG/LPD; в сила от 01.09.2023) и чл. 13 от Федералната конституция.

1. Каква е целта на изследването?

Изследването проучва как се вземат решенията за листване (включване в асортимента) на генно редактирани продукти от нови геномни техники (НГТ, напр. CRISPR) в търговията на дребно в Швейцария и България — кой решава, по какви критерии и как тези критерии се различават между структурно различни търговски организации и между двете държави.

2. Какво предвижда участието ми?

Ще участвате в полуструктурирано интервю с продължителност около 60 минути. С Ваше съгласие интервюто се записва аудио; може да откажете записа и вместо това да се водят писмени бележки.

3. Доброволно ли е участието ми?

Да. Можете да откажете или да прекратите участието по всяко време без последствия.

4. Какви са рисковете?

Участието не носи физически или здравословни рискове. Основният остатъчен риск е свързан с поверителността: тъй като изследването обхваща малък кръг ръководни представители на ограничен брой организации, не може напълно да се изключи косвена идентификация на участник или организация по контекста на дадено изказване, което при определени обстоятелства би могло да породи професионален, репутационен или търговски риск. За свеждането му до минимум резултатите се представят само обобщено, цитатите се анонимизират и не се приписват без Вашето изрично съгласие, а данните се съхраняват псевдонимизирани на защитен сървър на Agroscope. Търговски чувствителни детайли (конкретни цени, договори с доставчици, планирани непублични листвания) не са предмет на интервюто.

5. Как ще се защитяват личните ми данни?

Данните ще бъдат псевдоанонимизирани и съхранявани на защитен сървър на Agroscope в Швейцария за 10 години. Достъп имат само членовете на изследователския екип. В публикациите фигурират само агрегирани данни. Правна основа: ОРЗД (за България) и nDSG (за Швейцария). Отговорна институция: Agroscope, Tänikon 1, CH-8356 Ettenhausen.

6. Какви права имам върху моите данни?

За участниците от България (ЕС): съгласно ОРЗД и ЗЗЛД имате право на достъп, коригиране, изтриване и преносимост на данните; право да оттеглите съгласието по всяко време; право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД, www.cpdp.bg). За участниците от Швейцария: съгласно nDSG (в сила от 01.09.2023) и чл. 13 от Федералната конституция имате право на достъп (чл. 25 nDSG), коригиране (чл. 32 nDSG) и ограничаване на обработката. Жалби могат да се подават до Федералния комисар по защита на данните и информацията (EDÖB/PFPDT; www.edoeb.admin.ch).

7. Какво ще се случи с резултатите?

Резултатите ще бъдат публикувани в рецензирани научни списания в режим на открит достъп. Индивидуалните участници няма да бъдат идентифицирани.

8. С кого да се свържа при въпроси?

Д-р Ива Михайлова — iva.mihaylova@agroscope.admin.ch — тел. +41 58 46 10887. Проф. д-р Петьо Бонев — petyo.bonev@agroscope.admin.ch — тел. +41 58 465 28 96.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Запознат/а съм с горепосочената информация. Съгласен/а съм да участвам, като потвърждавам, че:

- участието ми е доброволно и мога да се откажа по всяко време;
- информиран/а съм за целите, процедурите и продължителността (около 60 минути);
- данните ми се обработват поверително при спазване на ОРЗД и nDSG;
- уведомен/а съм за правата ми върху личните данни;
- имам достъп до контактите на екипа.

Допълнителни опции (моля, отбележете)

- Съгласен/а съм интервюто да бъде записвано.
- Съгласен/а съм моята организация (не аз лично) да бъде посочвана в публикации. Без това отбелязване както лицето, така и организацията остават анонимни.

Трите имена (с печатни букви):

Подпис:

Дата:

Трите имена на изследователя:

Подпис:

Дата:

Формулярът се попълва в два екземпляра: единият е за участника, другият е за изследователския екип.